

Una mirada histórica de las características que definen la epistemología y la pedagogía

A historical overview of the defining characteristics of epistemology and pedagogy

Autoras: [Heidi del Castillo Ballestas](#)¹, Arelis Serrano Rodríguez², Claudia Serrano Rodríguez³, Morayma Del Toro Rubio⁴, Lindsay Peinado Valencia⁵

Ambas categorías de análisis histórico presente en este escrito, Epistemología y Pedagogía, han sido objeto de reflexión para muchos filósofos desde la antigüedad hasta llegar a los siglos actuales.

Esta mirada retrospectiva es un referente obligatorio que nos permite acercarnos sabiamente y con dominio a cualquier conocimiento de índole científica, ya que en la comprensión de mi pasado, de su devenir y evolución histórica subyace su fundamento epistemológico.

¹ Licenciada en Educación Especial, Especialista en Investigación Social, Maestrante en Educación. Directora de los Programas de Licenciaturas en Pedagogía Infantil y en Educación Especial con Énfasis en Pedagogía de la integración en la Corporación Universitaria Rafael Núñez. heidi.delcastillo@curn.edu.co

² Licenciada En Educación especial, Especialista en Recreación ecológica y social, Especialista en Necesidades Cognitivas. Coordinadora del área de Educación Especial en el programa de Educación Especial de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. arelis.serrano@curnvirtual.edu.co

³ Trabajadora Social, Maestrante en educación. Coordinadora Programa CERES Municipio de Arjona. Claudia.serrano79@hotmail.com

⁴ Enfermera, Maestrante en Educación. Docente coordinadora Programa de Enfermería Corporación Universitaria Rafael Núñez. moraima.deltoro@curnvirtual.edu.co

⁵ Enfermera, Maestrante en Educación. Docente Programas de Enfermería y Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. lindsay.peinado@curnvirtual.edu.co

Correspondencia: heidi.delcastillo@curn.edu.co

En tal sentido iniciaremos referenciando la historicidad del concepto de epistemología el cual viene del griego, Episteme que significa conocimiento y logo teoría. Mas ampliamente es una doctrina del estudio del conocimiento que busca resolver preguntas de cómo el hombre conoce el método y cuál es la estructura de ese conocimiento.

La epistemología tiene una larga historia que nace, como casi todo para nosotros, con los griegos quienes se constituyeron en la base del trabajo de expertos en el desarrollo de la ciencia. Las características constitutivas de esta, en la antigüedad, dan inicio al debate y la lucha entre la “Doxa” y la “Episteme”. Dos posturas que determinaban y situaban al hombre de esa época en 2 mundos diferentes; en la luz (Episteme) y en la oscuridad (DOXA). Mundos en contraposición que podrían ser entendidos paralelamente así;

Episteme	Luz	Filosofía	Concepto	Verdad	Conocimiento
Doxa	Oscuridad	No filosofía	Cosa	No saber	Opinión

Retomando la importancia de los filósofos en esta discusión, Platón antiguamente se preocupaba por separar la Episteme de la Doxa. Separación situada en un plano netamente filosófico por tanto al hablar desde la Episteme estaríamos centrándonos en la filosofía y al hablar desde la Doxa estaríamos en el mundo de las mentiras y de la subjetividad.

Desde esta perspectiva para los griegos existían dos clases de hombres: un hombre libre y los esclavos. Los primeros estaban en la luz, en la Episteme, el saber; y los otros en la oscuridad, en el no saber, siendo el gran propósito de Platón conducirlos de la Doxa a la

Episteme, fue entonces cuando pensó cómo lograría que este subiera de un estado al otro, para él, ese “como” esta representado en la “PEDAGOGÍA” y “quien” el PEDAGOGO, que en Grecia era el filósofo.

EPISTEME

PEDAGOGÍA

DOXA

En otras palabras el “cómo” es la pedagogía y el “quién” el pedagogo que mediatizado por el conocimiento científico le permite al hombre subir de la oscuridad a la luz. De esta forma, el pedagogo y la pedagogía se constituyen en un poder.

Un ejemplo que nos permite recrear este paso es el mito expuesto en el texto “La República” escrito por el antiguo filósofo “Platón” en el siglo IV a.c. El libro VII de la República comienza con la exposición del conocido mito de la caverna, que utiliza Platón como explicación alegórica de la situación en la que se encuentra el hombre respecto al conocimiento, según la teoría explicada al final del libro VI. Apartes de él se muestran a continuación:

.....”Imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea provista de una larga entrada, abierta a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna, y unos hombres que están en ella desde niños, atados por las piernas y el cuello, de modo que tengan que estarse quietos y mirar únicamente hacia adelante, pues las ligaduras les impiden volver la cabeza; detrás de ellos, la luz de un fuego que arde algo lejos y en plano superior, y entre el fuego y los encadenados, un camino situado en alto, a lo largo del cual suponte que ha sido construido un tabiquillo parecido a las mamparas que se alzan entre los

titiriteros y el público, por encima de las cuales exhiben aquellos sus maravillas”....

....”Examina, pues -dije-, qué pasaría si fueran liberados de sus cadenas y curados de su ignorancia, y si, conforme a naturaleza, les ocurriera lo siguiente. Cuando uno de ellos fuera desatado y obligado a levantarse súbitamente y a volver el cuello y a andar y a mirar a la luz, y cuando, al hacer todo esto, sintiera dolor y, por causa de las chiribitas, no fuera capaz de ver aquellos objetos cuyas sombras veía antes, ¿qué crees que contestaría si le dijera de alguien que antes no veía más que sombras imágenes y que es ahora cuando, hallándose más cerca de la realidad y vuelto de cara a objetos más reales, goza de una visión más verdadera, y si fuera mostrándole los objetos que pasan y obligándole a contestar a sus preguntas acerca de qué es cada uno de ellos? ¿No crees que estaría perplejo y que lo que antes había contemplado le parecería más verdadero que lo que entonces se le mostraba?”....

Esta metáfora nos ayuda a entender el problema de la necesidad de subir de la Doxa a la Episteme. En esta misma obra el pedagogo era Sócrates y el utilizaba la filosofía de Platón como epistemología para ayudarlos en este transito. En este marco la pedagogía es la forma como el pedagogo conversa con el alumno para hacerlo pasar del “no saber al saber”.

Anteriormente, ya habíamos mencionado, que el conocimiento científico constituía el medio por el cual el pedagogo a través de la pedagogía le permitía al hombre el ascenso al mundo de las ideas que caracteriza el pensamiento filosófico. Este conocer aquí planteado es basado en lo observable, es decir para resolver los problemas que surgen de un

conocimiento basado en el idealismo, que a su vez permite las explicaciones de fenómenos naturales y la conducta del hombre, que llevado por su carácter curioso busca explicaciones más allá de la razón; dando origen a una lucha entre el alumno (discípulo) y el pedagogo (filósofo).

Con el referente de Platón y el concepto aristotélico de ciencia universal del ser, se intenta responder a la necesidades de saber- hacer político de esa época, propendiendo, por un hombre culto que guiado por un filósofo se diferencia notablemente de aquel que estaba en el falso conocimiento. En última instancia, el proceso educativo de esta época se identifica con el mismo proceso de purificación de lo sensible, en donde el filósofo debe pasar, en un proceso de elevación dialéctica, de la percepción de las imágenes (o sombras) de los objetos (Doxa conocimiento basado en la opinión) a la contemplación de las ideas en sí misma (Episteme, conocimiento, verdadera ciencia) a través de la noesis, o concepción de las ideas hasta llegar a la diaonia, o aprehensión directa de la idea de bien, o sea, la contemplación de lo inteligible en sí mismo (Bedoya, J. 2005:34). Es un paso “de la región de las tinieblas a la verdad: entonces se producirá la ascensión hacia el ser, y la llamaremos la verdadera filosofía (Platón, 1966).

Continuando con la mirada retrospectiva pasamos al siglo XVII, ya en la modernidad las connotaciones epistemológicas y pedagógicas de esta época se reconfiguran con el fortalecimiento del capitalismo, la industria y las grandes fábricas; en otras palabras las grandes urbes dan paso al desarrollo de la ciencia moderna. De “Platón” pasamos a Rene Descarte y luego a Emmanuel Kant.

Inicialmente con Rene Descarte se planteó el método, una especie de razón que fundamenta la científicidad; una forma de razonar metódica que propone que el individuo

debe darse cuenta que razona para poder existir: “primero existo yo, si yo existo, los objetos existen y estos están afuera”. Fue entonces, cuando la escuela empezó a preocuparse porque sus estudiantes razonen sobre las cosas que pueden ser empíricas o reales y otras abstractas. En la primera categoría están aquellas que se ven- perciben – tocan – sienten- y que son cercanas; en la segunda, están lejanos e imaginarias; una referida al mundo de la objetividad y la otra al de la subjetividad. Desde esta perspectiva el sujeto conoce lo que tiene cerca y cuando llega a la abstracción llega a las ideas; dando origen al enfrentamiento entre los partidarios de la razón y lo que consideraban que la percepción era el único camino para adquirir el conocimiento.

Descartes siendo representante del racionalismo inauguró el nuevo método que permitía alcanzar la certeza y el fundamento de la racionalidad mientras que para los representantes del empirismo el conocimiento era la percepción.

Luego entonces el método es el camino que nos conduce al conocimiento de estas cosas; un camino razonado y ordenado que puede ir de lo particular a lo general (inducción) o de lo general a lo particular (deducción) y este recorrido es en esencia epistemológico.

Junto con el concepto de epistemología aparece el de la Didáctica, encontrado por primera vez, en el siglo (XVII) en la obra “Principales Aforismos Didácticos”, Del

pedagogo alemán WOLFGANG RATKE, precursor de la didáctica científica, cuyas ideas fueron recogidas por el educador de origen checo Juan Amos Comenio (1592- 1670). Considerado como “padre de la pedagogía” y “fundador de la didáctica”, publicó en 1657, su obra fundamental: “Didáctica Magna”, en la que predomina el concepto de la finalidad de la enseñanza, es decir el aprendizaje. La didáctica planteada por Comenio, y retomada en los postulados de Descartes hace referencia al método de enseñar, y al método de aprender en orden lógico un saber.

Lo anterior, sumado a la preocupación de la escuela porque sus estudiantes razonen, configuran un concepto de Epistemología entendida como la forma racional y metódica que la didáctica asumió para poder llevar orden a la escuela, fue así como a través del método de “Descartes” se pasó a la escuela y esta se pedagogizó, método que en este contexto se denomina didáctica. Pero la pedagogía es más que métodos, esta se preocupa por el conocimiento en profundidad, el conocimiento de la escuela, de los estudiantes y de los maestros. En este sentido la epistemología es método y la escuela es didáctica, la cual vista desde la perspectiva de Comenio, en su obra la Didáctica Magna no es más que un “artífice universal de enseñar todo a todos, de un modo cierto, rápido y con solidez”. En esta obra se analiza: que es el hombre, el alma, el cuerpo, el método, la escuela los grados entre otros. Por tanto educar en la modernidad implicaba saber que es el hombre en relación con los diferentes escenarios en donde interactuaba.

Algunos representantes de esta época son Max Weber, Heidegger, Macel, Juan Bautista Vico, entre otros. Otro importante ponente de esta época Juan Bautista de la Salle autor de un buen número de obras escolares y espirituales. Entre las primeras destaca **La Guía de las Escuelas Cristianas**, uno de los mejores libros de pedagogía del siglo XVII y

el que se hizo dominante en las escuelas francesas de varones hasta nuestro siglo. En ella se expone que los educandos son obras imperfectas que solo en la escuela podrán ser perfeccionados con la guía del maestro y con la ayuda de Dios.

Como una de las figuras de ese momento histórico también, se encuentra Emilio Rousseau para quien la educación es el camino para lograr la realización plena. En su obra “El Emilio” (500 paginas dedicadas en 3 capítulos al estudio de la: infancia, adolescencia, y adultez) propone que el fin de la educación es la reconstrucción del hombre social, de acuerdo con las leyes del orden y la razón, según la naturaleza, siendo asumida la educación en este plano como el libre desarrollo de la naturaleza (buena e inocente) de la espontaneidad del educando.

Otro pensador destacado en este recorrido histórico es **Enmanuel Kant** (siglo XIX) quien caracterizó la educación como un arte cuya práctica debe ser perfeccionada por muchas generaciones. El hombre es un ser libre en su devenir perfectible como individuo y como especie: la educación se vera abocada al problema de orientarlo sin conocerlo propiamente y partiendo que tiene ante sí infinitas posibilidades.

Para Kant existen dos clases de sujetos: uno empírico y otro objetivo. El primero tiene sensaciones, emociones y el segundo no. Centrando el problema en el hombre y su pensamiento crítico. Afirma que para llegar al saber y a la practica es necesario pasar por la teoría, en tanto existen grandes diferencias entre “mentalidad y realidad” esto nos devuelve a los planteamiento anteriores en donde se expresaba que las cosas que están lejos (lo desconocido) son las cosas de la ciencia, y es necesario teorizarlas y conceptualizarlas para comprenderlas, siendo entonces la pedagogía propiamente el método para llegar a esos niveles de la ciencia; por cuanto en donde hay ciencia hay método. Del mismo modo

expone que cada ciencia tiene su método y este empieza desde lo desconocido para llegar a lo conocido.

En otras palabras en el orden Kantiano la teoría es primero y luego la práctica y en el orden cartesiano primero es la práctica y luego la teoría. Con Kant en 1804 se inicia la pedagogía moderna, cuyas características se configuran bajo las premisas de que el individuo no es educado por la institución sino por el mismo, se ubica en contra del encierro que el método de Descartes había instaurado cuando impuso el “orden a la escuela” y según su pensar lo que conduce al individuo a ser hombre es el concepto de sí mismo, o sea el concepto de hombre, en este sentido la pedagogía es el “cómo” un niño pasa a ser un hombre.

Kant consigue que la escuela salga del encierro, al introducir a esta la ciencia, y define que ciencia es la conciencia de la necesidad del ser hombre, acompañado de la claridad acerca del camino que se debe recorrer para tal fin. Siendo así la pedagogía es una ciencia que llega a la escuela y demanda científicidad en sus maestros y en la escuela misma. Este carácter de ciencia es asumido por la pedagogía cuando se arma de todos los conceptos y las teorías que las estructuran: Sociología de la educación filosofía de la educación, etc.

Dicha ciencia de la pedagogía no se podía aprender en las escuelas, ya que en estas solo se podía aprender de la Guía, de la Didáctica Magna entre otras. Pero la teoría, esa solo se aprende en las universidades. Fue entonces cuando se crean las facultades de Educación. En ellas se formaban los pedagogos en los 4 saberes antropología, sociología, filosofía, Psicología. Así mismo surge la Escuela Nueva, la pedagogía activa y los métodos activos (desde el siglo XIX hasta el siglo XX).

Ese Momento histórico estuvo caracterizado por el Romanticismo, (primera parte del siglo XIX) e influyó en la actividad educativa, preocupándose por la escuela elemental y los jardines. La reflexión pedagógica de este momento esta dada especialmente a partir de Herbart, Froebel y Pestalozzi, para quienes la naturaleza humana es expresión de la actividad Divina: el Individuo inicia como un ser incompleto pero es dotado de capacidades similares a las de su creador que le exigen la completitud y desarrollo, ejerciendo parcialmente un nivel de control y dirección.

Destacando a Pestalozzi llegamos a un texto de su autoría: ¿Cómo Gestrudis educa a sus hijos”? texto que le apuntaba a resolver el problema de cómo hacer una pedagogía teórica para todos, para aquellas que no son pedagogos.

Con su obra descubre un método, que dentro de las escuelas, que ya contenían la ciencia (teorías, conceptos) se caracterizaba por la educación de 3 elementos constitutivos para el individuo: Mano, corazón y cabeza. Con el primero inicialmente toca, percibe, con en el segundo siente y con el ultimo piensa en los conceptos, y las ideas. De esta forma dio origen al método de las lecciones de las cosas y en Colombia se inicia en 1860 y termina 1899 con la guerra de los 2000 días.

Siguiendo el orden cronológico aparece la Posmodernidad, época que va de 1945 hasta 1950 se caracteriza, por la prevalencia de la doxa y esta es la información. Luego entonces aparecen las ciencias de la información y sus avances como la comunicación, la cibernética, la informática, entre otras.

En la Posmodernidad predomina la cultura de la participación pedagógica y académica, se abren a una cultura de la desinstitucionalización del conocimiento, como una

necesidad de cambio, de manera autónoma, a fin de no mantener prácticas inveteradas y obsoletas, lo cual nos aleja de la reflexión y autorreflexión; en esta época, se propone una actitud epistemológica del cambio, precedida por el planteamiento del problema en forma más directa, deconstructivista e iconoclasta.

El modelo propuesto en la Postmodernidad (siglo XXI) está permeado por diversas corrientes de pensamientos, propuestas educativas y curriculares, que permitieron la organización de un proceso educativo, orientado a la posibilidad de formación, intentando dar respuesta a las exigencias del momento histórico, como son los avances en la ciencia y la tecnología. Esto se distancia de la formación de un sujeto epistémico, que va más allá de la acumulación de conocimientos o conceptos (enciclopedismo), quien debe formarse para el futuro, con autonomía y responsabilidad; como producto de sus procesos de lectura y escritura hechos para pensar (episteme), mas no para hacer (doxa) que conlleva al dialogo y la participación, en un sistema educativo puesto que el epistemólogo (el pedagogo) por lo general piensa las cosas, pero no las hace, es decir, es teórico y está provisto de posturas éticas y argumentos racionales con actitud científica.

En últimas estos planteamientos conllevan a retomar la necesidad de volver a la esencia de la episteme como el camino certero para enfrentar la crisis educacional del momento actual. Es así como abordaremos la ciencia de la educación, y con este finalizar la caracterización a lo largo de la historia, del discurso Epistemológico y pedagógico.

Las ciencias de la educación, denominación que recibe la Pedagogía en Europa, hacen parte de los postulados del siglo XX, y constituyen un amplio grupo conformado por veinte disciplinas, entre las cuales se encuentran, la pedagogía, la didáctica, la filosofía de la educación, la psicología de la educación, la sociología de la educación, la antropología,

la administración educativa, teorías de la programación, planeación educativa, entre otras.(GASTON ,1977); Ciencias que se caracterizan por el estudio de hechos y situaciones a nivel general y específico, en el ámbito educativo, con el propósito de su control y planeación.

En Colombia, las ciencias de la educación, se distancian de la pedagogía, puesto que no fueron asumidas con un enfoque interdisciplinario, sino fraccionada y atomizada; subordinando e instrumentando la pedagogía (Zuluaga, 2003). Siendo realmente el sentido de la ciencia de la educación articularse de tal forma que puedan nutrir a la pedagogía, para abordar el proceso educativo integralmente; pensando al hombre como un sujeto epistémico y complejo; asumiendo entonces el concepto de enseñanza, no como un procedimiento sino como la reconceptualización que favorezcan la relación y la productividad con otras disciplinas; en las que la pedagogía pensada como ciencia es el binomio teoría (objeto de análisis) y práctica.

En este sentido si se piensa la pedagogía como ciencia, esta es el resultado del modo de producción del conocimiento científico, y la ciencia como el sistema históricamente acumulado por la humanidad, como producto de procedimientos que reúnen las características de un método científico. En ese mismo contexto, la ciencia se convierte en la fuerza productiva que se caracteriza por ser de tipo epistemológico, sociológico, cultural y la concepción de la economía de la ciencia.

Lo anterior se reafirma a partir de los postulados de Iván Bedoya en su texto Epistemología y Pedagogía; donde propone: ... “Que la construcción de la teoría de la educación no es simplemente la sistematización de una representación o concepción ideológica que tendría una clase o grupo social en un momento histórico determinado- debe

abarcarse o referirse a la totalidad de la realidad compleja de la práctica educativa con sus determinantes históricos”.

En conclusión la pedagogía deben darle una orientación teórica, epistemológica y científica en toda práctica educativa, desde un enfoque interdisciplinario, donde se involucren todas las ciencias de la educación.

Referencias.

Bedoya, J. (2005, p. 34) *Epistemología y pedagogía. Ensayo histórico crítico sobre el objeto y métodos pedagógicos*. Bogotá 6ta ed. ECOE EDICIONES.

Platón (1966, p.521). *La República*. Obras Completas. Madrid, Aguilar.

Zuluaga, Olga y otros (2003). *PEDAGOGIA Y EPISTEMOLOGIA*, Colombia, Editorial Cooperativa Magisterio.